

Evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales

Documento interno de trabajo - SIED UNGS

Mag. María de los Milagros Langhi
mlanghi@canpus.ungs.edu.ar

Previo a la contingencia sanitaria del COVID-19 que nos acecha, usted ya tenía pensado el programa de estudios de su espacio curricular. En él ya contemplaba los propósitos de aprendizaje para sus estudiantes, los materiales bibliográficos, los tiempos e incluso el proceso de evaluación de los aprendizajes. Desarrollar su espacio curricular en línea implica pensar el proceso educativo desde otra perspectiva porque el entorno y los espacios de encuentro se encuentran mediados por tecnologías diferentes a las que encontramos en la presencialidad. Esto no implica que la mediación tecnológica sea un aspecto negativo y requiera imperiosamente eliminar la distancia física que lo/la separa de sus estudiantes. Por el contrario, creemos que es una oportunidad para pensar y dimensionar los procesos de enseñanza y aprendizaje *en* el entorno tecnopedagógico en línea. A grandes rasgos, planificar su espacio curricular excede el simple hecho de subir archivos de texto al aula virtual; por el contrario, nos invita a diseñar metodológicamente procesos de enseñanza diferentes para propiciar nuevos y mejores aprendizajes en modalidad a distancia.

Le sugerimos que continúe leyendo este documento mientras piensa en su materia y en las propuestas de enseñanza que le gustaría plantear a distancia. Le pedimos que centre su análisis en las actividades de aprendizaje en línea de los/as estudiantes. ¿Cuáles serán las actividades de aprendizaje? ¿Qué espera que sus estudiantes aprendan? A partir de ello, trabajaremos para definir la evaluación de su espacio curricular como un proceso que se integre y forme parte de este proceso, es decir, de las tareas que realizarán los/as estudiantes. De este modo lo/la invitamos a expandir la idea de “evaluar para acreditar” y allanar el camino para analizar la multidimensionalidad de la evaluación de los aprendizajes, con el fin último de proponerles a los/as estudiantes ser protagonistas de un proceso en línea que resulte valioso y significativo.

En los próximos párrafos aportamos algunos conceptos y ejemplos concretos que lo/la ayudarán a diseñar un proceso de evaluación en línea para su espacio curricular o las unidades de aprendizaje. Organizamos la información siguiendo un posible camino para pensar:

1. Definir objetivos de aprendizaje

Seguramente usted tiene definidos los objetivos de aprendizaje para su espacio curricular. Le sugerimos que haga explícita la relación de estos con las actividades de aprendizaje en línea que va a proponer. Más concretamente, ¿qué espera que sus estudiantes aprendan con las actividades que les plantee en su espacio en línea? ¿De qué modo las tareas propuestas zanján el camino para la concreción de los propósitos de aprendizaje? Tener respuestas a estos interrogantes le permitirá alinear e integrar el proceso de evaluación en línea con las actividades de aprendizaje.

Le brindamos algunos ejemplos, aunque muy generales, que pueden orientar la vinculación entre los objetivos y las actividades de aprendizaje en el marco de su espacio curricular:

Si su objetivo es que los/as estudiantes...	Las actividades que les proponga a sus estudiantes los/as invitarán a...
Conozcan, analicen y aprendan la teoría de un/a autor/a determinado/a.	<ul style="list-style-type: none"> - Comparar dicha teoría con otra que entre en tensión con la primera. - Discutir entre compañeros/as en torno a preguntas concretas que el/la docente les provea. - Elaborar preguntas sobre la teoría para que otro/a compañero/a las responda.
Analicen un problema y construyan nuevas maneras de abordarlo y resolverlo -de cualquier campo de conocimientos-	<ul style="list-style-type: none"> - Profundizar en diferentes puntos de vista ante una misma situación problemática. - Reconocer cómo este problema afecta/se despliega en la realidad específica del/la estudiante (país, barrio, ciudad, etc.). - Asumir diversas perspectivas e interactuar con otros a fin de construir consensos. - Proponer, al menos, dos soluciones diferentes y compartirlas con otro/as compañero/a.
Apliquen en forma correcta un procedimiento o técnica específica.	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar los supuestos/teorías sobre los/as cuales se construyó la técnica. - Simular eventos/situaciones/problemas donde la técnica o procedimiento sea y no sea pertinente. - Evaluar la aplicación del procedimiento realizado por otro/a estudiante.

2. Decidir la/s instancia/s de evaluación

Le sugerimos pensar en, al menos, dos momentos de evaluación para el módulo o temáticas que proponga en línea:

- **Evaluación formativa:** se trata de una evaluación “continua” que, desde una mirada constructiva, les permite comprender si los/as estudiantes están aprendiendo. Esto implica ir acompañando sus procesos de aprendizaje y también decidir cuándo es necesario hacer algo no previsto inicialmente para mejorar o guiar sus procesos. Se sugiere tener en cuenta las actividades, las producciones de los/as estudiantes y sus propias observaciones en los espacios de diálogo y producción colectivos.
- **Evaluación sumativa:** se retoma información del proceso de cada estudiante para concluir si acredita o no los aprendizajes esperados. Usualmente esta instancia se materializa a través de un examen o un trabajo de entrega obligatoria.

Además de éstas, que resultan básicas, puede pensarse alguna instancia de **autoevaluación o coevaluación transversal** que recupere el proceso de los/as estudiantes y se integre en algunos momentos importantes de su cursado en línea. Por ejemplo, a través de un portafolio que reúna las tareas relevantes de los/as estudiantes y plantee una o varias instancias reflexivas; o mediante una serie de preguntas que se vayan revisando/recuperando/ampliando en distintos momentos y que propicien la metacognición.

3. Definir y/o adecuar actividades para evaluar

Al tener en claro cuáles serán las actividades de aprendizaje y qué esperamos que los/as estudiantes aprendan a través de ellas tomaremos decisiones sobre qué tipo de tareas nos permitirán recabar evidencias sobre lo aprendido, para todas las instancias de evaluación definidas. ¿Cómo relacionar las actividades de aprendizaje con la evaluación? ¿Implica una ruptura entre ambas o se potencia con la integración? Las actividades de aprendizaje son espacios preferenciales para desarrollar instancias evaluativas, ya que apuntan a lograr los aprendizajes esperados. Incluso la posibilidad de “recuperar los rastros” de las acciones en el espacio en línea, volver sobre lo escrito o sobre lo producido, editar y rehacer es un gran potencial que podemos aprovechar para la recolección de evidencias de evaluación y para enriquecer la evaluación en sí misma.

Le sugerimos que identifique las tareas de aprendizaje que le resulten valiosas para dar cuenta del proceso de cada estudiante en particular o de un grupo de estudiantes. En general toda actividad de

aprendizaje es terreno fértil para recolectar evidencias que Esto implica reconocer o introducir en las actividades instancias de:

- **Reflexión individual y/o colectiva:** a través de ella puede explicitar los procesos de trabajo e introducir la metarreflexión como momento de aprendizaje.
- **Feedback constructivo:** es un aspecto fundamental de todo proceso de enseñanza y de aprendizaje; puede desarrollarlo usted o incluso solicitarlo entre compañeros/as. En cualquiera de estas es importante que usted se mantenga en contacto permanente con los/as estudiantes a fin de responder dudas, comentar las producciones y estimular el debate.

Veamos algunos ejemplos de cómo enriquecer actividades de aprendizaje para integrar instancias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Cada uno de estos ejemplos, y otro tipo de tareas que usted pueda diseñar, requiere de un montaje en la plataforma que esté utilizando, por ejemplo Moodle (plataforma utilizada en el campus de la UNGS). Por lo tanto, prevea qué recursos o espacios va a configurar en su aula virtual para el desarrollo de estas actividades.

Hacemos hincapié en que los siguientes ejemplos son muy generales, descontextualizados, por lo que deben ser interpretados a modo de inspiración para pensar y/o adecuar otras actividades a sus estudiantes y su espacio curricular.

Si la actividad de aprendizaje es...	Se puede enriquecer con...	Técnicamente puede montarse en plataforma con...
Leer un texto sobre algún tema de la materia o unidad de aprendizaje.	La elaboración de un mapa conceptual o mapa mental que permita al/la docente supervisar la lectura del texto.	Un espacio para subir un archivo de forma individual. (En Moodle: Tarea).
Redactar un ensayo que vincule la teoría con alguna problemática actual donde se discutan conceptos centrales del/la autor/a.	Un momento de intercambio entre compañeros/as: leer el trabajo de otro/a y sugerir, aportar o discutir al menos 2 ideas desarrolladas.	Un espacio para publicar los archivos de texto y con opción para que otros/as dejen comentarios. (En Moodle: una base de datos configurada con campo para comentarios)
Participar de la discusión en un foro interviniendo dos veces (como mínimo) e incorporando en cada intervención al menos dos referencias/conceptos teóricos de la bibliografía.	El feedback constructivo y la interacción del docente y los/as compañeros/as. Es importante el diálogo didáctico a través de la recapitulación, destacando lo central, invitando a ampliar la reflexión, etc.	Un foro de diálogo donde el/la docente sea quien inicie el diálogo y modere la discusión colectiva. (En Moodle: un foro del tipo “intercambio general” donde los/as estudiantes no puedan abrir hilos de conversación)
Elaborar una infografía, un podcast o un video breve para exponer un punto de vista o una reflexión.	Una instancia de reflexión individual cerca del cierre de la unidad temática, brindando la instancia de pensar qué cuestiones cambiaría, qué aspectos de lo expuesto se autodiscutiría a la luz de otras teorías estudiadas luego de realizar la infografía/podcast/video, etc	Un espacio para subir un archivo de forma individual (infografía, podcast o video). (En Moodle: Tarea.) Chequear que la configuración permita subir archivos “pesados”. Para el caso de los videos, puede solicitarles a sus estudiantes que suban el video a una plataforma

		gratuita y le compartan el enlace en un archivo de texto. Para compartir la autoevaluación/reflexión individual, puede ser mediante los comentarios en el mismo espacio donde se subió la producción.
Resolver una situación problemática.	La exposición de esas resoluciones en un muro colaborativo da lugar a que otros/as comenten o discutan las soluciones.	Incrustando un muro colaborativo (por ejemplo, en Padlet). (En Moodle: una página).
Elaborar un trabajo escrito de forma grupal.	Habilitando la posibilidad de trabajar en una wiki o un documento colaborativo. Dejando comentarios de revisión por parte del/la docente para que el equipo profundice el proceso y enriquezca el trabajo.	Con una wiki (o página de una wiki) por equipo. O bien creando un documento compartido en Google y brindando el enlace para que el equipo pueda redactar colaborativamente. (En Moodle: Wiki, una página con la consigna y los enlaces).
Responder individualmente preguntas sobre un tema determinado	Brindando un feedback constructivo sobre las respuestas del/la estudiante.	Un cuestionario con preguntas que defina previamente. Luego de recibidas las respuestas del/la estudiante, brindar un comentario cualitativo general en torno a las mismas. (En Moodle: un cuestionario). Mensajería interna para enviar la retroalimentación del/la docente)

4. Comunicar el proceso y los resultados de la evaluación

La comunicación y el encuentro son centrales en todo proceso de enseñanza y aprendizaje y recobran preponderancia en el diseño de un proceso de evaluación. En este momento, cuando ya tiene avanzadas muchas decisiones sobre el proceso de evaluación para su asignatura o unidad temática, le sugerimos definir las características y los espacios necesarios para la comunicación *de* y *en* la evaluación. Tenga en cuenta los siguientes puntos:

- **Transparente los criterios e indicadores de evaluación:** estos deben ser acordes a los propósitos de aprendizaje de su espacio curricular, describir los procesos de aprendizaje y los productos esperados por parte de los/as estudiantes.
- **Exponga detalladamente las consignas:** deben ser explícitas en un espacio virtual —sea de forma textual o a través de un video-consigna o un audio-consigna—, de otra forma generan ambigüedades y dudas en los/as estudiantes. Exponga anticipadamente las instancias de evaluación, el sentido y lo que se espera que hagan en el proceso: ¿qué necesitan saber los/as estudiantes? ¿Cómo les va a anticipar el proceso de evaluación? ¿Tendrán información al

comienzo de cada unidad? ¿Lo hará en cada consigna de actividad? Si tienen que trabajar en grupos para coevaluarse, ¿cómo definirá los grupos?

- **Seleccione los espacios de comunicación:** piense tanto en cómo lo comunicará y la necesidad o no de que los estudiantes tomen la palabra en dicho espacio. ¿Necesita que discutan y participen de un intercambio, o solo deben leer la devolución suya o de otros/as? ¿Preverá un espacio de diálogo constante para acompañar el proceso de la actividad de evaluación?
- **Comunique los resultados de la/s evaluación/es:** decida a cargo de quién o quiénes estará la tarea de retroalimentación en sus diferentes instancias (docentes, otros/as estudiantes, respuesta automatizada). Incluso puede incorporar distintos formatos (audio o video breve, texto, etc.) y espacios donde realizarlo (en el mismo espacio de trabajo, en un espacio exclusivo para ello, etc.).

Le dejamos a continuación algunas recomendaciones concretas que inciden directamente en la comunicación *de* y *en* el proceso de evaluación que viene diseñando.

Si decide...	Tenga en cuenta...
Revisar entregas individuales de sus estudiantes.	Anticiparles a los/as estudiantes en qué espacio del aula recibirán su retroalimentación y qué características tendrá.
Plantear instancias de coevaluación o de revisión entre compañeros/as.	Explicitar esta dinámica en la consigna de la actividad. Definiendo cómo se organizarán para llevarlo a cabo, y qué características debe tener la comunicación entre estudiantes. Mantener un espacio de encuentro aunque no se lleve a cabo en un tiempo común. Incluso no es necesario mantener un mismo ritmo de trabajo ni una sincronización en la interacción, pero sí es necesario pautar plazos de trabajo.
Moderar un foro de discusión con sus estudiantes.	Comunicar qué se espera que los participantes comenten en el foro. Prevea las preguntas centrales sobre el contenido que usted desee plantear. Planifique las características del diálogo didáctico. Siga de cerca la discusión y cada cierto tiempo intervenga para mostrar cercanía. Tenga en cuenta los tiempos que le dará al diálogo en el foro: el intercambio asincrónico requiere de plazos más extensos que los sincrónicos, porque implica una lectura, análisis del discurso de otros/as, reflexión y redacción personal.
Proponer instancias de autoevaluación.	Anticipe a su estudiante los plazos y la consigna que lo/a conduzcan a la metarreflexión. Brinde su comentario cualitativo sobre aquello en lo que debe profundizar o al que debe otorgar más importancia.
Plantear instancias de trabajo grupal.	Proveerles el espacio grupal privado para realizar el trabajo. Evaluar los tiempos necesarios para el trabajo que plantee: la colaboración implica discutir, consensuar, elaborar, y reelaborar... esto demanda un tiempo diferente al trabajo individual. Tenga en cuenta que Moodle le permite la creación de grupos para la utilización de espacios privados para la colaboración y el diálogo grupal.

Para finalizar, le sugerimos la lectura de dos textos que le brindarán herramientas teóricas y prácticas sobre la evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales. Por un lado, el artículo de la Dra. Elena Barberà (2006) para redimensionar el concepto de evaluación y su particularidad en entornos de aprendizaje en línea. Por otro lado, el texto de Lezcano y Vilanova (2017) le aportará más ideas para concretar el diseño, mediante las descripciones sobre instrumentos y características de la gestión de la evaluación desde el rol docente.

- Barberà Gregori, E. (2006, Julio). Aportaciones de la tecnología a la e-Evaluación. *RED. Revista de Educación a Distancia*. 50, Monográfico VI. Disponible en <http://www.um.es/ead/red/M6>.
- Lezcano, L. y Vilanova, G. (2017) Instrumentos de evaluación de aprendizaje en entornos virtuales. Perspectiva de estudiantes y aportes de docentes. *Informe Científico Técnico UNPA*. 9(1). UNPA. Pp. 1-36. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5919087>

Cómo citar este documento de trabajo:

Langhi, M. (2021). Evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales. Sistema Institucional de Educación a Distancia. Universidad Nacional de General Sarmiento.